

Termómetro digital autónomo para el ingreso seguro en centros de trabajo

J.F. Martínez Lendeche^{1*}, A.I. Sánchez Jiménez², J. García Blancas¹, J. Flores Moreno¹

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Carretera Apan-Tepeapulco km 3.5, Las Peñitas, C.P. 43900, Apan, Hidalgo, México.

²Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo – CEMSaD Santa Catarina, Calle Lázaro Cárdenas S/N, Santa Catarina, C.P. 43011, Huejutla de Reyes, Hidalgo, México.

[*fmartinez@itesa.edu.mx](mailto:fmartinez@itesa.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

A raíz de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 suscitada a finales del año 2019, ocasionó que muchas de las actividades cotidianas se vieran afectadas para reducir el contagio del virus. Hoy en día, adaptarse a la normalidad requiere de tecnologías que nos ayuden a prevenir su propagación. En este trabajo se presenta el desarrollo de un termómetro digital autónomo portátil, que mide la temperatura sin contacto, realiza una bitácora de medición de las personas a través de un módulo RFID, y genera un registro del personal que ingresa a su centro de trabajo utilizando herramientas IoT.

Palabras clave: Temperatura, Pandemia, ESP32, IFTTT.

Abstract

As a result of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic that occurred at the end of 2019, it caused many of the daily activities to be affected to reduce the spread of the virus. Today, adapting to normality requires technologies that help us prevent its spread. In this work, the development of a portable autonomous digital thermometer is presented, which measures the temperature without contact, makes a measurement log of people through an RFID module, and generates a record of the personnel who enter their work center using IoT tools.

Key words: Temperature, Pandemic, ESP32, IFTTT.

Introducción

La pandemia por COVID-19 ha provocado un desajuste en todos los sistemas de salud. La mayoría de los países habían olvidado cómo comportarse ante una emergencia de salud con estas características sin disponer de los recursos adecuados [9]. A mediados del mes de marzo del 2020 la Secretaría de Gobernación de México decidió iniciar con la cuarentena a causa de la pandemia por COVID-19, sin embargo, muchas personas continuaron realizando sus actividades y asistiendo a sus empleos por lo que aumentaron los índices de contagio. A la fecha, aún no se mantiene la cultura de seguir los pasos salubres para salir o convivir con un grupo de gente [1].

Si bien es cierto que la fiebre no es un síntoma específico o exclusivo del COVID-19, se considera como un método con buena sensibilidad, y es parte de las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud para el manejo de los viajeros enfermos en fronteras internacionales [7]. La temperatura de un cuerpo emite radiación térmica la cual un termómetro infrarrojo mide la cantidad y la emisividad de esa radiación en el espectro infrarrojo y las convierte en una corriente eléctrica [5]. Los sistemas de medición de temperatura mediante termómetros infrarrojos evitan el contacto y

la transmisión de virus, hongos, y bacterias. Se han utilizado para filtros sanitarios de acceso a instalaciones, sin embargo, son manipulados por personal de salud, seguridad o vigilancia, con el riesgo de ser infectados por interactuar con las personas.

En los filtros sanitarios de algunos países se han considerado utilizar aplicaciones móviles (apps) equivalentes a lo que sería un pasaporte en papel, mostrando en pantalla un código de colores o un código QR, que revela si el portador está contagiado con base en una lista de infectados, para que un vigilante o un sistema de control de acceso pueda dejar pasar o no al portador [2]. Otras tecnologías que se han implementado son las cámaras termográficas que mediante algoritmos de inteligencia artificial identifican los rostros humanos, los discriminan del resto de elementos que aparecen en la imagen y muestran la temperatura corporal de cada individuo [3].

Con base en lo anterior, se presenta el desarrollo de un termómetro digital autónomo que conjunta las funciones de medir temperatura, sanear el área de monitoreo, generar bitácora digital de acceso mediante tarjetas RFID, y acceder a ésta en cualquier dispositivo personal móvil con acceso a internet. Actualmente no existe un dispositivo en el mercado que posea estas funciones. El termómetro digital autónomo tiene como finalidad realizar un filtro de salud, monitoreando la temperatura para detectar y atender las posibles personas infectadas que ingresen a cualquier instalación o centro de trabajo, sin la necesidad de personal auxiliar que lo opere.

Metodología

El desarrollo del proyecto se basa en el funcionamiento del termómetro digital autónomo, el cual se ilustra en el diagrama de la Figura 1.

Las fases de desarrollo son las siguientes:

- Medición de temperatura con Tarjeta ESP32, sensor infrarrojo, y pantalla OLED.
- Implementación del módulo RFID.
- Implementación del módulo SD Card.

Materiales

La selección de los materiales se realizó con base en las características técnicas acordes a los requerimientos para el desarrollo del proyecto, y a la accesibilidad comercial y económica de éstos, los cuales son:

- Tarjeta ESP32
- Sensor de Temperatura Infrarrojo MLX90614 M011
- Módulo RFID RC522
- Buzzer Activo Zumbador
- Pantalla Oled de 128x64 0.96
- Módulo SD Card
- Nano nebulizador

Figura 1. Diagrama de funcionamiento del termómetro digital autónomo portátil.

Medición de temperatura con Tarjeta ESP32, sensor infrarrojo, y pantalla OLED

La programación del termómetro digital se realiza en lenguaje C, un lenguaje de programación utilizado para el IDE de Arduino. Se elige la tarjeta ESP32 ya que posee conexión bluetooth, Wifi, y es compatible con Arduino. Para trabajar con esta tarjeta dentro del IDE, es necesario realizar la instalación de una paquetería de control (paquete .json encargado de la conversión de datos del lenguaje C a máquina) para las tarjetas de desarrollo basadas en el microprocesador ESP32 [6]. Posteriormente, se realizaron los diagramas de conexión de la tarjeta ESP32, el sensor infrarrojo MLX90614 M011, y la Pantalla OLED, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama de conexión y montaje físico: Tarjeta ESP32, Sensor Infrarrojo y Pantalla OLED.

Para la programación de la pantalla OLED y el sensor infrarrojo se utilizó un BUS I2C, el cual tiene la capacidad de soportar diversos instrumentos sobre el mismo BUS [8].

Implementación del módulo RFID

Un módulo RFID (Radio Frequency Identification), permite identificar de manera inalámbrica el objeto en el que está colocado un chip (tarjeta) mediante una señal de radiofrecuencia. La finalidad de agregar este módulo al termómetro digital autónomo es para identificar al personal que ingrese mediante su tarjeta de acceso. La Figura 3 muestra el diagrama de conexión y el montaje físico con los demás periféricos de la tarjeta ESP32.

Figura 3. Diagrama de conexión y montaje físico del termómetro digital incluido el módulo RFID.

Implementación del módulo SD Card

Se instala un módulo SD card con la finalidad de crear en la tarjeta SD el archivo para generar la bitácora de acceso mediante tarjetas RFID. La implementación del módulo SD Card al termómetro digital fue compleja, debido a que la librería de la SD para ESP32 es distinta a la de Arduino, estos dos trabajan por medio de Protocolo SPI (Serial Peripheral Interface). El protocolo permite un maestro y varios esclavos en comunicación dúplex, útil para la lectura y escritura de la tarjeta SD. En la Figura 4 se muestra un diagrama de conexión con todos los periféricos.

Figura 4. Diagrama de conexión entre la ESP32, Sensor Infrarrojo, Pantalla OLED, Lector de tarjeta SD, módulo RFID RC522, indicadores visuales, y alarma.

IFTTT

IFTTT (IF This, Then That) traducido al español: "Si esto, entonces aquello". Se refiere a una plataforma en la que se puede crear y programar acciones entre diferentes aplicaciones, de manera que, si sucede determinado evento con una aplicación, entonces automáticamente se realiza una acción [10]. La plataforma conecta diferentes servicios online para automatizar todo tipo de tareas relacionadas con esta, a las que se conoce como Applets o "recetas", como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Alcance de la Plataforma IFTTT.

De esta forma, lo que hace la aplicación es ser intermediario entre sus más de 350 servicios asociados para poder combinar acciones y automatismos. Con estas recetas o applets se abarcan automatismos para blogs, redes sociales, asistentes de voz, sistemas de domótica, y estrategias de correo electrónico. Incluye la opción para usarlo mediante iOS y Android, y en cualquier navegador en computadora [4].

La plataforma IFTTT es utilizada en el termómetro digital autónomo como un portal en la nube para visualizar en cualquier dispositivo móvil o computadora el archivo del registro de mediciones de temperatura a partir de la bitácora de acceso mediante tarjetas RFID. La Figura 6 muestra el montaje físico completo.

Figura 6. Vista superior del montaje físico del termómetro digital autónomo.

Resultados y discusión

Creación del archivo de tarjetas RFID

Se realizó un gabinete para alojar los componentes electrónicos del termómetro digital autónomo en el cual se colocó una ranura para insertar la tarjeta SD, como se muestra en la Figura 7. El primer paso para la creación de archivos fue realizar un formateo a la memoria de la tarjeta SD. Posteriormente al crear el archivo se pueden guardar el número de tarjetas que sean necesarios (o hasta que se agote la capacidad de la tarjeta SD), como todos los UIDs (Identificadores únicos) de las tarjetas son elementos de 8 dígitos y se guardan en un mismo archivo con extensión txt, se pueden guardar más de 5000 tarjetas en 1GB.

Figura 7. Gabinete del termómetro digital autónomo.

Trabajo a futuro

Se plantea efectuar mejoras al trabajo realizado con la incorporación de nuevas funcionalidades al termómetro digital autónomo, como es la dosificación automatizada de gel antibacterial, e ir programando un plan de mantenimiento con la finalidad de evitar inconvenientes ya puesto en funcionamiento.

Conclusiones

Mediante los avances de las tecnologías hoy en día, es posible utilizarlas para atender problemáticas actuales como lo es la pandemia por COVID-19. El uso de plataformas digitales consideradas dentro del internet de las cosas IoT, permite en todo momento monitorear procesos en cualquier lugar con conectividad.

El termómetro digital autónomo cumplió con los objetivos planteados, realiza la lectura de la tarjeta RFID (previo registro en la memoria SD), y la toma de temperatura. Con base en ello, realiza el registro digital en la plataforma IFTTT y se guarda en un documento de Google Sheets, el cual se puede visualizar en cualquier dispositivo móvil o computadora en tiempo real, todo esto sin la necesidad de que haya personal que lo esté operando, evitando con ello la exposición a contagios.

Agradecimientos

Se agradece al Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo por todo su apoyo durante la realización de este proyecto.

Referencias

- [1] A. Cuellar, "El Hospital". Obtenido de El Hospital <https://especiales.elhospital.com/especiales/coronavirus/>, 2020.
- [2] AEPD, "El uso de las tecnologías en la lucha contra el Covid19. Un análisis de costes y beneficios", Obtenido de Agencia Española de Protección de Datos. Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos: <https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf>, 2020.
- [3] Altoros. "AI-based Thermal Camera to Detect COVID-19". Retrieved from: <https://www.althoros.com/solutions/mass-fever-screener-with-ai>, 2020.
- [4] G. Maker, "Tecnología + Informática", Obtenido de IFTTT: Qué es? Sus aplicaciones: <https://www.tecnologia-informatica.com/ifttt/>, 2021.
- [5] I. González, "No, los termómetros sin contacto no matan neuronas: así funcionan", El Español, pág. 3, 2020.
- [6] IEEE, "Using the ESP32 Microcontroller for Data Processing". Poland: 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC), 2019.
- [7] L. Aragón-Vargas, "Limitations of temporal (forehead) temperature readings as a screening method for Covid-19". Pensar en Movimiento: Revista de ciencias del ejercicio y la salud, 18(1), 1-10. Obtenido de <https://dx.doi.org/10.15517/pensarmov.v18i1.42241>, 2020.
- [8] L. Llamas, "Conectar Arduino a una pantalla oled de 0.96", Ingeniería, Informática y Diseño, 2016.
- [9] V. Suárez, "Epidemiología de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020". PMC US National Library of Medicine, 2020.
- [10] Y. Fernández, "Xacata Basics". Obtenido de Qué es IFTTT y cómo lo puedes utilizar para crear automatismos en tus aplicaciones: <https://www.xataka.com/basics/que-ifttt-como-puedes-utilizar-para-crear-automatismos-tus-aplicaciones>, 2021.